

ROLUL COMPETENȚELOR LINGVISTICE PE PIAȚA MUNCII

Constantin GENOVECA

Asistent social, Primăria Valu lui Traian, România

doctorand, Universitatea Liberă din Moldova

0000-0003-2871-3937

Există o credință tot mai mare referitoare la ideea conform căreia cunoașterea mai multor limbi reprezintă un activ important pe piețele interne de muncă. Cercetările existente în economie confirmă în general această percepție și găsește randamente pozitive pentru lucrătorii care pot vorbi mai multe limbi. O serie de studii care se ocupă de limbile cooficiale în țările multilingve evidențiază rolul crucial al formelor educație, și în special învățământul obligatoriu, în furnizarea de competențe în aceste limbi pentru muncitorii nativi. Prin contrast, cu toate acestea, din cunoștințele noastre nu există studii care să fi evaluat impactul sistemului de învățământ asupra competenței lucrătorilor nativi în limbi străine „proprii” chiar dacă natura „străină” a acestor limbi pare să le facă deosebit de potrivite pentru învățarea prin educație formală, mai ales în Europa.

Cuvinte cheie: piața muncii, competențe, limbi străine, educație formală, învățământ obligatoriu

Lipsa competențelor lingvistice este o barieră în calea mobilității în interiorul Uniunii și la nivel mondial, în ceea ce privește educația și formarea, dar și accesul la piața europeană a forței de muncă. Din rapoartele privind mobilitatea forței de muncă în interiorul Uniunii Europene reiese că obstacolele lingvistice pot împiedica valorificarea oportunităților economice oferite de diferite piețe ale forței de muncă în zone transfrontaliere. [1]

Documentul de reflecție privind valorificarea oportunităților legate de globalizare arată, pe bună dreptate, că „o lume mai conectată aduce cu sine noi oportunități”. În ziua de azi, oamenii călătoresc, lucrează, studiază

ză și trăiesc în țări diferite. Ei interacționează pe internet, își împărtășesc ideile, cultura și experiențele. Studenții au acces online la cursurile organizate de universități de vârf din întreaga lume”.

Competențele lingvistice sunt elemente esențiale care fac posibil accesul la aceste noi oportunități. Pentru îmbunătățirea competențelor lingvistice ale tinerilor din întreaga Uniune este nevoie să reflectăm la modul în care pot fi ameliorate predarea și învățarea limbilor în toate domeniile învățământului obligatoriu.

Școlile în care există sensibilizare cu privire la importanța limbilor au inclus învățarea limbilor, atât a celor străine, cât și a celei de predare, într-o abordare pluridisciplinară, pe baza evaluării competențelor lingvistice ale cursanților lor și ajutându-i să își îmbunătățească competențele lingvistice în funcțiile de propriile nevoi, condiții, abilități și interese.

[2]

Școlile și centrele de formare care dau dovadă de un grad ridicat de sensibilizare cu privire la importanța învățării limbilor ar putea constitui pietre de temelie pentru spațiul european al educației, putând să stimuleze interesul față de alte țări, culturi și limbi și să pună bazele mobilității și colaborării în scopul învățării dincolo de frontiere.

De asemenea, ar trebui să se pună mai mult accent pe competența scris-citit și pe dezvoltarea limbilor în general. Aceasta ar putea include o viziune mai amplă asupra a ce înseamnă în zilele noastre competența în domeniul limbilor, având în vedere limbajul specializat ori limba la nivel academic sau evoluțiile comunicării digitale. Se pune tot mai des accentul pe importanța competențelor lingvistice ale absolvenților de studii superioare, precum și pe beneficiile obținute de cei care cunosc măcar o limbă străină.

Vasilescu, I., lucrator superior in domeniul studiului limbilor straine, sustine faptul că aproximativ 85% dintre cursanții să învețe o limbă străină pentru a se insera mai ușor pe piața muncii. Acest aspect e confirmat și de companiile de recrutare, care susțin că cei care cunosc limbi străine își găsesc mult mai ușor un loc de muncă. Șansele de reușită pe piața muncii cresc dacă tinerii în căutarea unui job insistă mai mult pe dobândirea cunoștințelor de limbi străine. Nu numai că se asigură de găsirea mai rapidă a unui loc de muncă, ci, în cazul lor, și recompensa financiară va

fi mai mult decât motivantă. În general, cu cât oamenii vor conștientiza mai repede aceste aspecte și vor depune eforturi în vederea îmbunătățirii competențelor lingvistice, cu atât mai repede companiile vor fi motivate să intre pe piață, găsind forța de muncă pregătită pentru nevoile lor.[3]

La tranziția către piața muncii s-a considerat că o persoană trebuie să aibă capacitatea necesară pentru a înțelege ce presupune un loc de muncă înainte de prima zi de muncă; competențe în folosirea limbajului de specialitate în cel puțin o limbă de circulație internațională; noțiuni generale de utilizare a tehnologiei digitale specifice domeniului de activitate.

Competențele conexe legate de muncă în general (legislație, tendințe, piață etc) au reprezentat un punct de discuție la fel ca și implicarea absolvenților în activități de voluntariat.

Mobilitatea în scop educațional – adică mobilitatea transnațională în scopul dobândirii de noi cunoștințe, aptitudini și competențe – constituie unul dintre mijloacele importante prin care cetățenii își pot consolida capacitatea de inserție profesională, conștientiza mai profund dimensiunea interculturală și spori creativitatea și dezvoltarea personală, precum și a participa activ în societate. De asemenea, o bună stăpânire a limbilor străine reprezintă o competență cheie esențială pentru găsirea unui loc potrivit în lumea modernă și pe piața muncii. Multilingvismul nu este doar parte a patrimoniului european, ci și o șansă de dezvoltare a unei societăți deschise, care respectă diversitatea culturală și care este pregătită să coopereze.[4]

Deși programele generale de predare a limbilor străine ajută la dezvoltarea competențelor de comunicare esențiale pentru utilizarea cotidiană, metodologiile de tipul învățării bazate pe conținut a unei limbi străine, atât în învățământul general, cât și în învățământul profesional pot fi deosebit de eficace pentru creșterea mobilității și a capacității de inserție profesională a lucrătorilor.

O ofertă mai variată de limbi străine, care să includă și limbile cu o utilizare mai puțin răspândită și limbile țărilor vecine, ar trebui să fie disponibilă – acolo unde este posibil și oportun – la toate nivelurile de învățământ, în contextul învățării pe tot parcursul vieții, iar instituțiile relevante, atât cele culturale, cât și cele de predare a limbilor străine, ar trebui să asigure mai multe informații și orientare.

Dezvoltarea competențelor lingvistice în rândul persoanelor, în special copii, care provin din medii socioeconomice defavorizate, din familii de migranți sau care sunt membri ai comunității rome ori în rândul celor care au nevoi speciale de educație poate contribui la asigurarea unei mai bune incluziuni sociale și a unei mai bune dezvoltări profesionale ulterioare.

Învățarea și predarea limbilor străine la un nivel înalt de calitate – de exemplu, a limbilor străine specializate, relevante pentru locul de muncă – sunt esențiale pentru internaționalizarea instituțiilor de învățământ superior și pentru creșterea gradului de inserție profesională a absolvenților.

De asemenea, este important să se promoveze învățarea limbilor străine pe tot parcursul vieții, inclusiv în rândul persoanelor în vârstă, având în vedere tendințele demografice actuale și necesitatea de a asigura egalitatea de șanse pentru un procentaj din ce în ce mai mare de cetățeni în vârstă la nivelul uniunii europene. [5]

Competențele cheie favorizează capacitatea de a participa la viața socială, lărgiște oportunitățile oferite de piața muncii și îmbunătățesc condițiile socio-profesionale ale cetățenilor.

În ultimii ani, mediul economic a fost unul turbulent cu importante consecințe asupra tuturor activităților economice și sociale. Piața muncii a suferit transformări structurale determinate de factori precum globalizarea, progresul tehnologic, schimbările în structura populației și cele legate de preferințele de consum. Criza și-a pus amprenta asupra tuturor acestor evoluții, accentuând problemele deja existente: șomaj, ocupare vulnerabilă, sărăcie etc. În plus, „tendința de scădere a numărului populației ocupate, înregistrată în ultimii ani, datorată în mod special crizei economice, va continua în viitorul apropiat”.

Accesul la piața forței de muncă trebuie considerat ca un element esențial în procesul de integrare a refugiaților relocați. Susținerea beneficiarilor pentru a accesa piața muncii începe în etapa premergătoare relocării, prin analizarea competențelor, domeniilor de interes pentru ei și a nevoilor de dezvoltare; în acest fel cresc șansele acestora de a-și găsi un loc de muncă mai târziu. [6]

Activitățile care pot spori șansele de angajare într-o perioadă cât mai scurtă, cum ar fi realizarea unui profil al competențelor, pregătirea pentru

interviu în vederea angajării, testarea abilităților pot fi parte a unei abordări graduale, chiar dacă angajarea nu este încă concretă sau posibilă.

Accesul pe piața muncii și dezvoltarea de aptitudini pot fi parte din planul de integrare și nu o componentă separată care ar avea relevanță doar după soluționarea altor probleme cu care refugiații se confruntă. Așteptările aferente evaluării competențelor pot fi gestionate prin discuții concrete despre pașii ce trebuie urmați pentru angajare, nu prin identificarea lor ca fiind un obiectiv îndepărtat, dificil de atins. Părțile interesate sunt încurajate să aibă o abordare centrată pe angajare astfel încât aceasta să devină o componentă a asistenței oferite în vederea integrării.

În acest context, sistemul de educație trebuie să facă față unor provocări importante: să anticipeze cerințele pieței muncii în termeni de calificări, abilități și competențe, să atragă companiile în colaborări pentru trainingul studenților asigurându-le experiența cerută la primul loc de muncă, să creze idei pentru noi afaceri și calificări adecvate pentru acestea.

Limba poate fi adesea cea mai mare barieră în accesarea unui loc de muncă. Diverse date colectate în acest raport arată că multe persoane, atunci când migrează și are loc relocarea, nu au competențele lingvistice necesare integrării în noile comunități gazdă. Studiile au arătat că abilitățile lingvistice sunt de dorit la locul de muncă și că, deși este un avantaj cunoașterea limbii engleze ca limbă vorbită la nivel internațional, țările gazdă pentru care engleza nu este prima limbă, preferă deținerea de competențe lingvistice în limba țării respective. Aceasta înseamnă că multe dintre persoanele care nu cunosc și alte limbi straine din cadrul european vor fi dezavantajate la locul de muncă și că trebuie să depună un efort suplimentar pentru a se integra în societate. Cei care au deja o specializare vor trebui să depună un efort pentru a fi angajați în domeniul lor de activitate care este, cel mai probabil, unul foarte competitiv și care necesită cunoașterea limbii țării gazdă. [7]

Referințe bibliografice:

1. DIMIAN, Gina-Cristina., (2011), *Skill mismatch and unemployment in European Union countries, 1st scientific communications session of the postdoctoral researchers "Provocările crizei și răspunsul științei economice"*, București, ASE;

2. GOOS, Merrilyn., MANNING, Alberta, (2010), *Explaining Job Polarisation in Europe: The Roles of Technology, Globalization and Institutions*, CEP Discussion Paper no. 1026.;
 3. LAZĂR. C., LAZĂR M., (2011), *Numărul și structura populației ocupate din România – evoluții și previziuni la nivelul țării și al regiunilor de dezvoltare*, Revista Română de Statistică, nr. 8;
 4. *Revista Română de Statistică*, nr. 6 / 2012, <https://insse.ro/cms/ro/tags/revista-romana-de-statistica>;
 5. *Organizația Internațională pentru Migrație*, (2018), LINK IT evaluarea nevoilor pre-pilot;
- [1] <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0272&from=SL>
 - [2] <https://eurolenguas.ro/%E2%80%8Bcompetentele-lingvistice-sunt-cheia-succesului-pe-piata-muncii/>
 - [3] <http://stagiipractica.granturi.ubbcluj.ro/despre/files/71.pdf>
 - [4] https://www.presidency.ro/files/userfiles/01_-_29_martie_Dezbateri_Craiova_ProfilulAbsolventului_final.pdf
 - [5] <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:372:0027:0030:RO:PDF>
 - [6] <https://eea.iom.int/sites/g/files/tmzbdl666/files/inline-files/LINK-IT-Skills-Profiling-Report-RO.pdf>
 - [7] https://www.revistadestatistica.ro/wp-content/uploads/2014/02/RRS_6_2012_A5_ro.pdf